

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RENATO IZAK DE BRITO COSTA

**SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA PROFISSÃO DOCENTE SOB A
VISÃO DE PROFESSORES DE CRECHES DO MUNICÍPIO DE
CAICÓ-RN**

Caicó/RN

2022

RENATO IZAK DE BRITO COSTA

**SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA PROFISSÃO DOCENTE SOB A
VISÃO DE PROFESSORES DE CRECHES DO MUNICÍPIO DE
CAICÓ-RN**

Projeto de Pesquisa apresentado na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.

CAICÓ/RN
2022

**SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA PROFISSÃO DOCENTE SOB A
VISÃO DE PROFESSORES DE CRECHES DO MUNICÍPIO DE
CAICÓ-RN**

RENATO IZAK DE BRITO COSTA

Aprovado em __/__/__

BANCA EXAMINADORA

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. OBJETIVOS.....	8
2.1. OBJETIVO GERAL.....	8
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	9
3.1 METAMORFOSE DA IDENTIDADE DO PROFESSOR DE CRECHE.....	9
3.2 OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA DOCÊNCIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DE PRECEITOS TEÓRICOS DE FREIRE, BATHKIN VYGOTSKY.....	13
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	18
4.1 AS ETAPAS DA PESQUISA - CAMINHO E ESCOLHAS INSTRUMENTAIS.....	19
5. CRONOGRAMA DA PESQUISA.....	22
6. REFERÊNCIAS.....	24

1 INTRODUÇÃO

O presente Projeto de Pesquisa se constitui em um planejamento para a realização de uma investigação científica na área da Educação Infantil. A intenção é colocar em foco à docência na Educação Infantil, especificamente no contexto de creche, por meio de uma investigação concernente aos sentidos e significados da profissão docente sob a visão de professores que atuam na docência em creches vinculadas ao sistema de ensino público da cidade de Caicó-RN.

Esta temática foi suscitada a partir de experiências do pesquisador enquanto graduando do curso de Pedagogia do CERES/UFRN/Caicó-RN. Se deu, também, por meio dos estudos dos componentes curriculares Fundamentos da Educação Infantil e Estágio Supervisionado em Educação Infantil do referido curso, que serviram como ponto inicial para o aprofundamento em relação ao objeto de estudo supramencionado. Por meio dos referidos componentes citados, estudamos sobre a Educação Infantil enquanto a primeira etapa da Educação Básica, responsável pela educação escolar das crianças de 0 a 5 anos (BRASIL, 2006) – constituindo-se, portanto, campo de suma importância das pesquisas na área de desenvolvimento da aprendizagem infantil, tendo em vista que essa primeira etapa de educação tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança.

Por outro lado, durante os estudos enquanto acadêmico do curso de Pedagogia, procurando mais informações relacionadas a formação de professores, verificamos em pesquisa feita pelo G1¹, no ano de 2015, um alto índice de profissionais insatisfeitos com suas profissões em nosso país, incluindo docentes. De acordo com os números, 72% de profissionais das diversas áreas pesquisadas, englobando a área educacional, estavam insatisfeitos com suas profissões.

Além disso, partimos da compreensão de que é na Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica – que “as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências” (BRASIL, 2018, p. 44). Logo, esses pressupostos nos remetem a entender que, para a realização plena dessa etapa, é necessário um

¹ Site de notícias da Globo, página: <https://g1.globo.com/>

docente capacitado que reconheça o sentido e significado de sua atividade profissional, como, também, alguém que realize o seu ofício com motivação, impactando, assim, no desenvolvimento do seu trabalho.

Autores como Freire (2011) e Vygotsky (1998; 2001), também nos impulsionam a compreender que a profissão docente é a ponte pela qual a criança, na escola, poderá desenvolver habilidades básicas para o pleno convívio social e sua formação cidadã; desse modo, possibilitando um potencial transformador na vida dos educandos, assim como na vida dos próprios docentes, já que estes, também, são impactados, de alguma forma, durante o processo de ensino e aprendizagem.

Todavia, em estudos efetivados no decorrer desta pesquisa, observamos que apesar da profissão docente, de alguma forma, sempre ter estado presente na vida de crianças, jovens e adultos, ainda assim, em nosso contexto de investigação, a Educação Infantil na creche, histórica e culturalmente, tem carregado alguns estigmas que se faz essencial destacar como aspectos que justificam o nosso objeto de estudo.

Entre esses aspectos destaca-se o fato de a docência na Educação Infantil tornar-se campo de trabalho feminino. Segundo Arce (1997), o magistério vem se definindo e perpetuando como “missão feminina” desde o período de consolidação como profissão, até os dias atuais, em que se constata a maioria de mulheres nesta função. A autora enfatiza que “ao exercerem o cargo, têm no sentido de maternidade sua principal linha de ação” (ARCE, 1997, p.27).

Além disso, a autora argumenta que a utilização da expressão “tia” para a professora de Educação Infantil assume uma posição de parente da criança, o que “acaba por anular a própria identidade da professora e sua postura profissional” (ARCE, 1997, p. 28). Por outro lado, a representação da docência como “vocaçãõ”, largamente utilizada para as professoras no começo do século XX, afetou a identidade dos profissionais da Educação Infantil. Desse modo, esses aspectos destacados justificaria a presença das mulheres nesse âmbito de ensino, afinal, as mulheres, por serem mães, teriam desenvolvido estas habilidades quase que instintivamente.

Além dessas problemáticas que podem influenciar nos sentidos e significados atribuídos à docência nas creches, o caráter reducionista do assistencialismo envolvendo essas instituições nas décadas passadas impactou profundamente na identidade desses professores. As creches no Brasil, por exemplo, eram vistas como locais de acolhimento – guarda e proteção – das crianças

carentes, cujas mães eram absorvidas pelo mercado de trabalho e, portanto, não poderiam assumir a responsabilidade pelos cuidados com a criança (KISHIMOTO, 1988, p. 24).

Com isso, as creches eram vistas ora como substituta da família, ora como sua auxiliar, priorizando apenas os cuidados com a primeira infância e, desse modo, não apresentando uma dimensão pedagógica. Todavia, somente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 há mudanças significativas – nomeando formas de garantir não somente esse amparo assistencial, mas também a educação de crianças de forma pedagógica – ou seja, subordinando o atendimento em creches e pré-escolas à área da educação, com o intuito de superar o caráter meramente assistencialista dessas instituições.

Contudo, somente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/1996, no seu artigo 29, determina que:

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 2017, p.22).

Apesar de legalmente reconhecida como uma das etapas da Educação Básica, oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, como especifica os incisos I e II do art. 30 (BRASIL, 2017, p. 22), questionamos: será que ainda há interpretações equivocadas quanto a função da creche? Sobretudo, concernente aos professores da Educação Infantil da cidade de Caicó/RN?

Neste sentido, a nossa proposta de pesquisa será norteada a partir das seguintes questões de investigação:

- Que aspectos psicossociais podem interferir na atuação docente no contexto de vivência profissional da creche?
- Que variáveis influenciam para tornar a docência na creche com baixa ou alta atratividade?
- Quais os sentidos e significados constituídos pelos professores de creche frente à realidade na qual atuam?

Em consonância com essas problemáticas, constituiu-se como objeto de estudo “os sentidos e significados atribuídos por professores de creches da cidade de Caicó/RN ao seu trabalho”. Por conseguinte, o plano de pesquisa será norteado pelos respectivos objetivos de pesquisa que se seguem.

2. OBJETIVOS

A ciência surge no contexto humano como uma necessidade de saber o porquê dos acontecimentos (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 84), como um modo de compreender e analisar o mundo através de um conjunto de técnicas e métodos. Nesse contexto de produção do conhecimento científico os objetivos de investigação constituem a finalidade da pesquisa, ou seja, para qual fim ela se destina.

Assim, os objetivos de pesquisa, neste estudo, organizam de forma sistemática nossas intenções, indicando as respostas que nossa investigação irá buscar com base nas leituras bibliográficas e estudo de campo que será efetivado. Nessa perspectiva, temos os seguintes objetivos de investigação:

2.1 OBJETIVO GERAL:

- Mapear os sentidos e significados da profissão docente, na visão de professores de creches da cidade de Caicó, localizada no estado do Rio Grande do Norte.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Investigar os aspectos psicossociais que balizam a atuação docente no contexto de vivência profissional;
- Analisar as variáveis que tornam a docência na creche com baixa ou alta atratividade;

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Nos estudos sobre a produção do conhecimento, a linguagem aparece como um elemento dos quais emergem o ato de aprender e da formação da própria consciência humana (VYGOTSKY, 1998). Na tessitura dessa pesquisa, partimos do referencial teórico de Vygotsky, que defende a ideia de que o sujeito nasce biológico e torna-se um sujeito cognoscente, na medida em que interage com outros sujeitos e amplia seu potencial humano (atenção, memória), através dos processos dialógicos mediados pela linguagem, como também ratificam Bakhtin e Freire, ao afirmarem que a produção de conhecimento do sujeito não se encerra em si mesma, mas é fruto de interações e suas significações históricas.

Assim, a partir de Vygotsky, Bakhtin e Freire consideramos a formação docente como um aspecto social, no qual o professor – sujeito cognoscente – desenvolve ao efetivar suas

relações dialógicas a partir da capacidade de agir, pensar e se posicionar diante dos diálogos e da produção de conhecimentos. Além disso, ao situarmos a pesquisa em torno da identidade do docente da creche é importante analisar o processo de consolidação desse campo profissional, que têm ganhado vida através de diálogos e práticas adotadas ao longo da história dessas instituições.

Para Nóvoa (2019) e Tardif (2002), a identidade docente diz respeito a um processo que ocorre ao longo da carreira e da trajetória de vida do sujeito. Consoante à essa ideia, Pimenta (2002) defende que a identidade não é algo fixo e imutável, nem muito menos algo externo que possa ser adquirido, mas sim um processo de construção do indivíduo situado num contexto sócio-histórico.

3.1 METAMORFOSE DA IDENTIDADE DO PROFESSOR DE CRECHE

Desde a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de nº 9394, de dezembro de 1996, a carreira docente de professores de Educação Infantil foi equiparada a de professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Desse modo, a função docente na Educação Infantil, que antes era exercida por profissional sem formação específica para a docência, passou a ser de responsabilidade de um professor com formação de nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, em Universidades e IES.

Isso implicou em uma valorização profissional, ajudando a desconstruir a ideia do professor de creche como substituto das mães na educação das crianças pequenas. Posto que, considerando estudos da história da infância e da Educação Infantil, é possível perceber, como observa Kramer (2005), que a atividade do magistério infantil em sua gênese foi associada ao gênero feminino, à maternidade, a assistência e à filantropia.

Segundo estudos de Batista:

[...] o uso de diferentes denominações para a função de professora deste nível de educação acaba por revelar a própria indefinição histórica desta profissional, chamada inicialmente de ama, desde as primeiras creches no Brasil, babá, recreacionista, atendente, auxiliar de desenvolvimento infantil, entre outros (BATISTA, 2013, p. 26).

Cabe ressaltar que, de acordo com o referencial teórico estudado, observa-se que a construção da identidade das creches e pré-escolas tem estrita relação com a profissão docente. Desse modo, na medida em que a sociedade via a creche como algo assistencialista, colocava a

relação docente-discente como uma suposta relação de parentesco, como pode ser percebido na adoção do termo estereotipado “tia”. Como afirma Paulo Freire (1997), ensinar não transforma a professora em tia de seus alunos.

[...] a escola não é uma extensão da casa do aluno, e o hábito de permitir e, até mesmo, incentivar a criança a chamar a professora de tia, pode levar o aluno a formar conceitos equivocados sobre o papel que a professora e a escola tem em sua vida, levando o aluno a não compreender a relação ideal que deve haver entre educador e educando (SANTOS, 2015, p.3).

Podemos, com isso, entender que parte dos problemas que envolveu a indefinição da identidade do profissional da Educação Infantil tem relação com o conjunto de iniciativas que deram origem ao atendimento educacional às crianças pequenas no Brasil: creches, escolas maternas e jardins de infância (KUHLMANN JR, 2001).

Todavia, nos dias atuais, com conquistas históricas referentes aos avanços alcançados ao longo das últimas duas décadas como: a regulamentação das instituições educacionais integradas aos sistemas de ensino; a definição da origem dos recursos no contexto do FUNDEB; a consolidação de conceitos, nomenclaturas e definições que possibilitaram melhor delineamento da identidade da Educação Infantil; a profissionalização com exigências legais quanto ao nível de formação e qualificação para a atuação, culminando no reconhecimento do trabalho docente no âmbito das instituições de Educação Infantil; a presença de metas específicas sobre Educação Infantil no PNE 2014-2024, registra-se, assim, uma valorização da Educação Infantil como uma política de Estado.

Com esse advento legal, a Educação Infantil passou a configurar como direito da criança e dever do Estado, pautando-se no elo entre o cuidar e o educar. Logo, o profissional desse segmento de ensino acabou ganhando a legalidade da denominação professora, criando a legitimidade profissional e a consequente valorização do trabalho realizado com as crianças de 0 a 5 anos². Segundo a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, denomina-se profissional da Educação Infantil a pessoa que trabalha com a faixa etária de 0 a 5 anos, possuindo formação específica. Assim, segundo a LDB – Lei nº 9.394/96:

² A Lei de nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 – amplia o Ensino Fundamental para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de seis anos de idade e estabelece prazo de implantação, pelos sistemas, até 2010. A Educação Infantil passa a atender crianças de 0 a 5 anos.

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, e oferecida em nível médio na modalidade normal (BRASIL, 1996, p. 21).

Isto, de certo modo, alimentou o caráter educacional da Educação Infantil, compreendendo a prática educativa impregnada de ação pedagógica que concebe ao profissional da Educação Infantil um perfil acadêmico-científico e pedagógico. Contudo, apesar dos avanços sobre a identidade do docente que atua na Educação Infantil, principalmente os de creche, estes profissionais ainda enfrentam constantes lutas pelo reconhecimento de sua identidade; em alguns contextos, por não entender a complexidade da profissão docente, devido a falhas no seu processo formativo, muitos ainda enxergam esse ofício como algo meramente assistencialista – sobrepondo as atividades de cuidados às de educar – o que acaba endossando o estigma das creches como instituições de cuidados para as crianças de baixa renda, por outro lado, desvalorizando a identidade desses profissionais como docentes e, atribuindo-lhe o status de cuidadores.

Assim sendo, a identidade perpassa não apenas aspectos de caráter objetivo, mas também subjetivo. Neste sentido, compreendemos que a construção da identidade docente tem um caráter pessoal, mas, também, aspectos de ordem social influenciam significativamente para tal construção. Como afirma Cerisara (2002), [...] a identidade é um processo social. Ou seja, o processo pessoal de construção da identidade profissional está sempre relacionado à dinâmica presente no contexto em que essa construção tem lugar (CERISARA, 2002, p 32).

Segundo Sarmiento (2013), a maior parte do tempo de vida dos professores é passado na escola, e que no processo de construção identitária do professor devem ser considerados aspectos tais como o sentir e o ouvir a voz do mesmo. Para esse autor, a construção da identidade docente é um processo interpessoal e intrapessoal, visto que se dá por meio de constante construção e desconstrução que o sujeito histórico, político e social estabelece consigo, com o desenvolvimento profissional e com o outro, requerendo sempre uma ação direta dos elementos do grupo profissional em um processo de permanente relação com diversas condições históricas, sociais, políticas, culturais e organizacionais (SARMENTO, 2013).

Dessa forma, analisando por meio das discussões realizadas neste tópico, a partir do referencial teórico consultado, compreendendo os aspectos que envolvem a construção da

identidade docente e, por conseguinte, com a intenção de mapear os sentidos e significados da profissão docente, na visão de professores de creche da cidade de Caicó, localizada no estado do Rio Grande do Norte, no tópico seguinte, apresentaremos o aparato teórico que permitirá analisar aspectos subjetivos (intrapessoais) e sociais que ajudarão a: Investigar os aspectos psicossociais que balizam a atuação docente no contexto de vivência profissional; analisar as variáveis que tornam a docência na creche com baixa ou alta atratividade e apreender os sentidos e significados que professores de creche dão a sua profissão frente à realidade na qual atuam.

3.2 OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA DOCÊNCIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DE PRECEITOS TEÓRICOS DE FREIRE, BAKHTIN E VYGOTSKY

O trabalho de professores de Educação Infantil é um fazer específico, que deve estar pautado numa formação que, além de desenvolver a compreensão das especificidades do trabalho educativo de caráter intencional na Educação Infantil, seja construída nas relações sociais, em um processo de identificação.

De acordo com Freire (2002, p.25), “Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro”. Isso significa que o processo de ensino e aprendizagem na escola não ocorre de forma isolada, mas há uma recíproca, a qual, na visão do autor, permite o docente aprender ao ensinar, assim como o aluno ensinar ao aprender.

Essa ideia do autor nos impulsiona a analisar a constituição do sujeito, compreendendo a ação comunicativa como ação potencial no processo de ensino e aprendizagem, quando entendido como algo que acontece em conjunto, ou seja, professor-aluno, ambos aprendendo e ensinando. Na compreensão de Freire (2011, p. 227), em sua teoria dialógica da ação, em lugar de alguém que domina e alguém que é dominado, têm-se “[...] sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para a sua transformação.

A partir dessas premissas, compreendemos, como Freire (2011), que o diálogo com o outro é essencial, e desencadeia a formação do sujeito para a prática social. Para o autor, em *Pedagogia do Oprimido* (FREIRE, 2011), o diálogo é um ato de criação. Nesta obra, o diálogo é abordado por meio de dois aspectos diferentes: aspectos relacionados com as condições de existência do diálogo (amor, fé, confiança, humildade, esperança e criticidade) e aspectos ligados a elementos que são decorrentes do diálogo – a práxis e a pronúncia – ambos com o

papel essencial na relação dialógica pelo fato de ocorrerem simultaneamente ao diálogo e refletirem diretamente o aspecto da ação e da reflexão.

Neste trabalho, adotamos como uma das fundamentações o diálogo como práxis, entendendo que a construção dos sentidos e significados da docência na creche perpassa a dimensão da práxis (ação e fala). Para Freire (2011), a práxis só se constitui enquanto verdadeira a partir da coerência entre ação e reflexão, ambos constituídos pela palavra, que é a essência do diálogo.

Endossando a essa ideia, em *Pedagogia da Esperança*, Freire defende que por meio do diálogo podemos desenvolver nossa capacidade de reflexão crítica a respeito do mundo em que estamos inseridos, despertar e iniciar um processo de progressão na consciência política, que poderá resultar na luta pela melhoria de situações-limite apresentadas no grupo social em que vivemos.

Levando em consideração as reflexões destacadas por Freire nas obras citadas, inferimos que a ideia principal do autor, quando se remete ao diálogo, é que pessoas em diálogo se transformam e transformam o mundo. Nesse sentido, o diálogo se apresenta como um eixo norteador de formação e de construção de conceitos/ideias/sentidos e significados.

Coadunando com esses pressupostos delineados a partir de Freire (2011; 2008), compreendemos que os estudos de Vygotsky sobre linguagem e pensamento também podem nos dar pistas sobre a nossa temática de pesquisa, visto que, esse teórico considera o papel do signo/palavra na constituição do funcionamento mental, ou seja, a concepção de linguagem como instrumento (VYGOTSKY, 1998). Para Vygotsky, o uso de signos muda fundamentalmente toda a atividade psicológica:

A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo: o pensamento nasce através das palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é uma coisa morta, e um pensamento não expresso por palavras permanece uma sombra. A relação entre eles não é, no entanto, algo já formado e constante; surge ao longo do desenvolvimento e também se modifica. (...) As palavras desempenham um papel central não só no desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução histórica da consciência como um todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência humana (VYGOTSKY, 2001, p. 131-132).

Essa teoria do autor demonstra a origem social da consciência, destacando a importância da linguagem em seu processo de constituição. Neste sentido, nos remete a relacionar a construção dos sentidos e significados da docência como um processo dialeticamente formado

na relação do sujeito com o outro e com o mundo, e, por assim dizer, construído no contato social e historicamente fomentado, principalmente por palavras.

Segundo a Teoria Vygotskyana (1998; 2001), no que diz respeito à docência, podemos inferir que o docente assume o papel de organizador do ambiente social através da sua prática educacional. Neste processo, conforme Vygotsky (1998), podemos definir o papel do professor como de um mediador – apresentando-se como um importante parceiro no decorrer do processo de ensino e aprendizagem – alguém que cria pontes para o processo de aprendizagem, que motiva o aluno para a construção de seu próprio aprendizado e de seu desenvolvimento para a vida social.

Observando os preceitos Vygotskyanos, o professor seria o mediador entre a criança e o conhecimento, inspirando seus alunos e incentivando-os a buscarem uma formação rica, visando seu pleno desenvolvimento para a vida social. Logo, observando o papel do docente no processo de ensino e aprendizagem a partir desses preceitos de Vygotsky, o professor deve ser alguém instruído, capaz de possibilitar, através de seus conhecimentos e sua metodologia, o desenvolvimento pleno do educando.

Tendo por base as ideias citadas até aqui, percebe-se que esses preceitos entendem o professor como agente mediador do processo de ensino, mas não apenas isso, essas ideias colocam o professor, também, como aprendiz, ou seja, assim como Freire e Vygotsky, também podemos compreender que em contexto de mediação o docente também aprende, e que esse aprendizado se dá justamente pelo fato de o professor, em um processo formativo, interagir com diferentes sujeitos na escola, possibilitando o contato com diferentes conhecimentos de mundo.

Assim, a partir das leituras em Vygotsky (1998), identificamos que as interações sociais se fazem fundamentais na formação da consciência. Desse modo, sendo a consciência a capacidade do homem refletir sobre a sua própria atividade, entendemos que ao refletir sobre a própria atividade docente ele toma consciência dela.

Imersos nessas referências, inferimos que o processo de formação da consciência mediado pela linguagem/diálogo é um ponto comum no pensamento de Vygotsky e Freire, ou seja, ambos reconhecem a dialética homem-mundo – os homens e as mulheres se conscientizam mediatizados pelo mundo/contexto social. Nesse sentido, os dois autores reconhecem que a docência assume a função de formação dos sujeitos para o mundo em que estão inseridos, constituindo-se como um processo coletivo e não individual.

Ainda, tomando o diálogo/linguagem como fio condutor das análises sobre a construção dos sentidos e significados da docência por professores de creches, consideramos pertinente, também, fundamentar as análises da pesquisa em pressupostos da teoria da linguagem de Bakhtin, visto que, assim como Vygotsky, Bakhtin compreende que a linguagem expressa e organiza o pensamento. Os dois teóricos veem a linguagem não apenas em seu aspecto comunicativo, mas como organizadora do pensamento e planejadora da ação.

Em suas teorias, Vygotsky e Bakhtin defendem a linguagem como constituinte da consciência. Em Bakhtin, o sentido é sempre construído dialogicamente. Na sua concepção linguística o diálogo é um conceito-chave, assim, a fala possui viés social (ideológico) inerente a comunicação. A teoria bakhtiniana traduz o signo como uma materialidade social, encontrando-se inicialmente no que está exterior ao homem, para posteriormente transformar-se em instrumento de interação e apropriação nas relações entre indivíduos organizados socialmente.

[...] A princípio eu tomo consciência de mim através dos outros; deles eu recebo as palavras, as formas e a tonalidade para a formação da primeira noção de mim mesmo (BAKHTIN, 2011, p. 374).

Para Bakhtin (1992), o diálogo não significa apenas “alternância de vozes”, mas “o encontro e a incorporação de vozes” em um tempo e um espaço histórico que envolve a interação mútua. Perceber o ser humano como essencialmente dialógico no processo de ensino e aprendizagem nos remete a compreender que nas escolas docentes e discentes vivenciam uma série de fatos históricos que os constitui enquanto indivíduos, porém, essas constituições estão em constante modificações. Concordamos com a visão de Bakhtin (2011, p.23) quando diz:

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir do excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, 2011, p. 23).

Como dito anteriormente, a docência se dá em um processo interacional, mútuo, logo, a aprendizagem se dá na interação verbal entre os interlocutores em ligação com as condições concretas em que se realiza.

Dentre os aspectos teóricos delineados nesses tópicos, no que tange ao que se entrecruza os olhares de Freire, Vygotsky e Bakhtin, destacamos a perspectiva interacional-dialógica: os três autores consideram que o conhecimento é socialmente construído a partir da tessitura de uma multiplicidade de vozes; compreendem o sujeito enquanto ser histórico e, por isso, ativo. Além disso, esses teóricos convergem quando relacionam linguagem e educação – trata-se de um lugar situado e influenciado por fatores externos, espaço de interação social que ativa o processo de aprendizagem, uma vez que concebem a linguagem como um dos mais importantes esquemas de mediação do comportamento humano.

Portanto, a contribuição desses autores para esse projeto de pesquisa assume um importante papel, visto que a linguagem é um fio condutor que favorece interpretar, analisar e ressignificar, incluindo a singularidade (nas histórias de vida) e a totalidade (ligação dessas histórias na grande temporalidade). Por isso, neste estudo, a linguagem será um aparato de fundamentação para a análise sobre os sentidos e significados da docência na creche para os participantes da investigação, que ocorrerá de acordo com o plano metodológico de pesquisa que o tópico seguinte delinea.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia da pesquisa terá como premissa a compreensão, interpretação e análise do objeto a ser investigado, que seria “os sentidos e significados atribuídos por professores de creches ao seu trabalho”. A pesquisa se insere numa abordagem qualitativa que, para Minayo (2002):

[...] trabalha o universo de significados, momentos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais aprofundado das relações, dos processos e dos fenômenos, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2002, p. 21).

Compreendemos que uma pesquisa necessita de caminhos investigativos, engloba a busca de respostas através de um conjunto de ações, utilizando procedimentos racionais e sistemáticos. Polit (2011) diz que uma pesquisa se realiza através de uma investigação sistemática, utilizando métodos ordenados para responder perguntas e solucionar problemas. Seu objetivo final é desenvolver, refinar e expandir um corpo de conhecimento.

Por isso, essa proposta de investigação se ancora nos pressupostos da pesquisa qualitativa, com metodologia situada no estudo de caso. Geralmente, **nesse tipo de estudo a ênfase está em compreender por que o indivíduo faz o que faz, por conseguinte, o estudo de caso consiste em uma investigação minuciosa de um ou mais grupos, visando prover uma análise do conjunto e dos processos envolvidos no fato analisado**

Para Chizzotti:

O estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular, ou de vários casos, a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação transformadora (Chizzotti, 2006, p. 102).

Além desses pressupostos citados por Chizzotti (2006), a escolha do estudo de caso como estratégia de pesquisa ocorreu porque é um método que abrange o processo completo: planejamento, abordagens específicas à coleta e análise de dados. Neste sentido, permite explorar, descrever, explicar e avaliar. Dessa forma, o planejamento de uma pesquisa deve assegurar a direção rumo às informações para explicar detalhadamente os aspectos singulares do caso em estudo.

Além disso, Yin (2010) diz que um estudo de **caso é uma investigação que se baseia principalmente no trabalho de campo, estudando uma pessoa, um programa ou uma instituição na sua realidade, utilizando, para isso, entrevistas, observações, documentos, questionários ou artefatos**. Desse modo, a recolha de dados, neste estudo, será exclusivamente feita pelo investigador, baseando-se fundamentalmente em: levantamento bibliográfico e **entrevistas semiestruturadas com professores Creches da rede municipal de ensino da cidade de Caicó/RN**. Essas entrevistas serão gravadas e, posteriormente, transcritas e analisadas para construção de um artigo científico. Desse modo, o subtópico a seguir delinea de maneira mais sistemática o caminho que pretendemos percorrer para efetivar todo o processo de pesquisa.

4.1 AS ETAPAS DA PESQUISA- CAMINHO E ESCOLHAS INSTRUMENTAIS

Para desenvolver a pesquisa, algumas etapas serão estabelecidas objetivando uma investigação que mostre mais fidedignidade às interpretações do objeto estudado. Para isso,

seguindo orientações de Gil (2008, p.46), a primeira fase da pesquisa será exploratória (revisão de literatura e das teorias, fundamentos teóricos que sustentam o estudo) – a qual já foi iniciada e deu subsídios para o delineamento desta proposta de Projeto de Pesquisa.

Essa primeira etapa é importante para maior aprofundamento do objeto de estudo e levantamento de teorias que já existem sobre a temática abordada. Segundo Gil (2008, p. 44), ela é “[...] desenvolvida com base em material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos”. Assim, podemos afirmar que ela consiste em um conjunto de informações preciosas para atualizar o pesquisador e colaborar para a evolução do trabalho

Na segunda etapa, será a construção dos dados empíricos (pesquisa de campo) – **realizada a partir de entrevistas com professores de creches³ da cidade de Caicó/RN**. As entrevistas ocorrerão através de perguntas semiestruturadas, visto que, “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”, além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).

Os professores participantes da pesquisa (entrevista) serão professores de creches públicas da cidade de Caicó/RN, que se dispuserem a participar da investigação. Desse modo, os critérios de escolha dos participantes serão: ser professor de creche com pelo menos dois anos de atuação nesse contexto e se disponibilizar voluntariamente a participar da pesquisa.

Por fim, na terceira fase, será a análise com base na investigação feita. De posse das respostas dadas pelos professores nas entrevistas e, por conseguinte, de suas transcrições, terá início a análise dos dados – a qual terá como norte analisar, com base nos dizeres dos partícipes da pesquisa, o significado do que foi dito na arena da enunciação (BAKHTIN, 2011).

Neste sentido, procurar-se-á vislumbrar a “consciência individual” imersa nos signos sociais (a linguagem). Bakhtin (2011) considera o indivíduo enquanto detentor dos conteúdos de sua consciência e autor responsável dos seus pensamentos, defende que neles se encontram refletidos e refratados valores histórico-sociais. O pesquisador, nesse processo, irá adotar uma atitude interpretativa, que de certa forma irá fazer parte do diálogo através da análise dos dados.

Assim, os resultados da pesquisa serão organizados em categorias identificadas a partir dos dados colhidos na pesquisa de campo (por meio das entrevistas) conjugadas ao referencial

³ Os professores participantes da pesquisa serão professores de creches públicas da cidade de Caicó/RN, que se dispuserem a participar da investigação.

teórico (bibliografias consultadas), tendo como objetivo responder as questões/objetivos de estudo definidas neste Projeto.

Como resultado de todo o processo de pesquisa descrito neste tópico, será efetivado o relatório final, que irá se materializar por meio de um artigo científico, o qual, em seu corpo, irá englobar o relato e análise do que desencadeou a pesquisa (a forma pela qual ela foi realizada, dos resultados obtidos, das conclusões a que chegou e das recomendações e sugestões que o pesquisador faz a outros/outras).

FIGURA 1: Síntese das Etapas da Pesquisa

5. CRONOGRAMA DE PESQUISA

Atividade	Out.	Nov.	Dez.	Jan.	Fev.	Maç.	Abr.	Mai.	Jun.
Definição do objeto de estudo.	X								
Pesquisa bibliográfica (leitura do referencial base e fichamento).	X	X	X	X	X	X			
Construção do Projeto de Pesquisa.	X	X	X						
Últimos ajustes do Projeto com base nas orientações.			X						
Apresentação do Projeto de Pesquisa para a Banca Examinadora.			X						
Construção do Instrumento de Pesquisa (Guia de Entrevista)				X					
Realização dos primeiros contatos com os participantes da pesquisa					X				

Realização das Entrevistas					X	X			
Análise e sistematização dos dados colhidos.						X	X	X	
Produção do artigo.						X	X	X	
Revisão da Escrita do artigo								X	X
Apresentação do Artigo para a Banca Examinadora									X

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARCE, A. Jardineira, Tia e Professorinha: a realidade dos mitos. 1997, 128 p. **Dissertação (Mestrado)**. Faculdade de Educação, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, 1997.

_____. Documentação oficial e o mito da educadora nata na educação infantil. **Caderno de Pesquisa**. n. 113, p. 167-184, jul. 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo>.

BATISTA, R. A emergência da docência na educação infantil no estado de Santa Catarina: 1909-1949. 2013, 198f. **Tese (Doutorado em Educação)** — Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013.

BAKHTIN, M; (V.N. Volochinov). **Marxismo e filosofia da linguagem**. Tradução de Michel Lauch e Iara Frateschi Vieira. 6.ed. São Paulo: Editora Huritec, 1992.

BAKHTIN, M. M. **Estética da Criação Verbal**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

BRASIL. Lei n. 11.274, 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 7 fev. 2006.

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional 9394/1996**. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 1996.

BRASIL. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional 9394/1996**. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Ministério da Educação. Brasília, 2018.

BRASIL, **Site do G1**. Pesquisa que aponta nível de satisfação de profissionais com sua área de trabalho. Disponível em: < <http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/04/72->

das-pessoas-estao-insatisfeitas-com-o-trabalho-aponta-pesquisa.html. Acesso em: 22 mai. 2022.

CERISARA, A. B. Professoras de Educação Infantil: entre o feminino e o profissional. São Paulo: Cortez, 2002.

CHIZZOTTI, A. **Pesquisa em ciências humanas e sociais**. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

FREIRE, Paulo. **Professora sim, tia não cartas a quem ousa ensinar**. São Paulo: Editora Olho d'Água, 1997.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 50 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, P. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido**. 15. ed. Rio de Janeiro: Paz & Terra. 2008.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

GARCIA, Maria, M., HYPOLITO, Álvaro, M., VIEIRA, Jarbas, S. As identidades docentes como fabricação da docência. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, vol. 31, nº 1, p. 45-56, 2005.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos e pesquisa**. São Paulo: Atlas; 2008.

KRAMER, S. Na gestão da educação infantil, concepções e distorções. In: _____. (Org.). **Profissionais de educação infantil: gestão e formação**. São Paulo: Ática, 2005.

KISHIMOTO, T. M. **À pré-escola em São Paulo (1877 a 1940)**. São Paulo: Loyola, 1988.

KUHLMANN JÚNIOR, Moisés. **Infância e educação infantil: uma abordagem histórica**. Porto Alegre: Mediação, 2001.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Sueli Ferreira; NETO, Otávio Cruz; GOMES, Romeu. **Pesquisa Social teoria, método e criatividade**. 21ª ed, Ed: Vozes, Petrópoles, 2002.

NÓVOA, António. **Os Professores e a sua Formação num Tempo de Metamorfose da Escola**. 2019. Disponível em:
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-62362019000300402>
Acesso em: 18 de jan. de 2020

- PIMENTA, S. G. **Formação de professores: identidade e saberes da docência**. In: PIMENTA, S. G. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
- POLIT, D. F; BECK, C. T. **Fundamentos de pesquisa em Enfermagem**. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
- SANTOS, Humberto Corrêa dos. Professora Não é Tia: Professora é Educadora. **Revista Estação Científica**, nº 13, Juiz de Fora, janeiro - junho 2015.
- SARMENTO, Teresa. Aprender a profissão em diferentes espaços de vida. **Revista Educação**. PUC-Camp. Campinas, set./dez., 2013.
- TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.
- TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.
- VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A Formação Social da Mente**. 6ª edição. Trad. José Cipolla Neto, Luis S. M. Barreto e Solange C. Afeche. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- VYGOTSKY, Lev Semenovich. **Pensamento e Linguagem**. Edição Ridendo Castigat Mores. Versão para e-book BooksBrasil.org. Setembro 2001.
- VYGOTSKY, Lev Semenovich. **Imaginação e criação na infância**: ensaio psicológico: livro para professores. Apresentação e comentários: Ana Luiza Smolka; tradução Zoia Prestes. São Paulo: Ática, 2009.
- YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.